

**ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СПО****ORGANIZATION OF AN ADVERTISING COMPANY TO PROMOTE
EDUCATIONAL SERVICES IN SVE**

ФОРМАНЮК СЕРАФИМА АЛЕКСАНДРОВНА,
студентка,
Московский университет имени С.Ю. Витте.

FORMANYUK SERAFIMA ALEXANDROVNA,
student,
Sergei Witte University of Moscow.

В статье представлены результаты исследования практической роли организации рекламной кампании при маркетинговом продвижении образовательного бренда и услуг учреждения образования среднего профессионального образования. Определены задачи, на решение которых направлена организация рекламной кампании по продвижению образовательных услуг. Представлена динамика изменения структуры рынка рекламы в экономике России за период 2019-2022 гг. Проведена оценка современных тенденций и трансформаций в рекламе и маркетинге образовательных услуг, связанных с цифровизацией и распространением Интернета и социальных сетей.

The article presents the results of a study of the practical role of the organization of an advertising campaign in the marketing promotion of an educational brand and services of an educational institution of secondary vocational education. The tasks that the organization of an advertising campaign to promote educational services is aimed at solving are defined. The dynamics of changes in the structure of the advertising market in the Russian economy for the period 2019-2022 is presented. The assessment of current trends and transformations in advertising and marketing of educational services related to digitalization and the spread of the Internet and social networks has been carried out.

Ключевые слова: *рекламная кампания, продвижение образовательных услуг, маркетинговое продвижение, организация рекламы, реклама, образовательная организация.*

Key words: *advertising company, promotion of educational services, marketing promotion, advertising organization, advertising, educational organization.*

В настоящее время среднее профессиональное образование (СПО) в России выступает одним из основных ресурсов для развития экономики и формирования человеческого капитала. Профессионально обученные специалисты способны решать комплексные задачи, проявлять креативность в решениях, внедрять инновации и новые технологии, то важно для развития предпринимательства, науки, медицины, экономики и общественного сектора.

Однако, чтобы данная тенденция устойчиво продолжалась, необходимо эффективное управление качеством и конкурентоспособностью образовательных организаций, барьерами развития которых выступают ряд факторов. Среди них – необходимость совершенствования

маркетингового продвижения брендов образовательных учреждений в СПО, где важная роль отводится рекламе.

Организация рекламной деятельности в продвижении образовательных услуг в СПО имеет важное практическое значение, поскольку направлена на решение следующих задач:

- привлечение внимания, налаживание системы коммуникаций с потребителями образовательных услуг;
- формирование потребностей в данной образовательной услуге;
- предоставление покупателю возможности для дополнительного изучения образовательной услуги;
- формирование у потребителя определенного уровня знаний об образовательной услуге;
- создание и поддержание благоприятного образа (имиджа) образовательной организации;
- создание известности образовательной организации на рынке образовательных услуг;
- формирование положительного отношения к образовательной организации;
- налаживание и поддержание взаимосвязей с партнерами образовательной организации;
- взаимодействие с конкурентами (поддержание хороших отношений, обмен информацией, выстраивание взаимовыгодных схем взаимодействия).

Среди основных задач рекламы в образовательной сфере – это влияние на формирование положительного имиджа учреждения. Именно реклама предоставляет возможность эмоционально окрасить образ образовательной организации и тем самым влиять на конкурентоспособность образовательных услуг на рынке. Ведь с помощью тщательно продуманных и хорошо выполненных рекламных кампаний можно достичь формирования положительного имиджа и доверия потребителей, а также выделиться среди конкурентов [4].

Создание и проведение рекламной кампании учебного заведения является трудоемким процессом. Маркетологам и PR-специалистам необходимо учитывать различные факторы при разработке рекламной стратегии образовательного продукта. Важно знать и понимать интересы аудитории, способы и каналы трансляции рекламных сообщений. Учитывать факторы привлекательности, новизны, уникальности образовательного продукта [5].

Главным моментом влияния рекламы на результаты продвижения образовательных услуг в СПО является психологический аспект. Каждая рекламная кампания воздействует на желания и возможности потребителей. Задача рекламы с точки зрения психологии – побудить потребителя приобрести продукт. В нашем случае – это побуждение абитуриента подать документы на поступление и обучение в образовательное учреждение. Поэтому успех рекламной деятельности зависит и от того, насколько грамотно выстроены коммуникационные связи и процессы при общении с внешними пользователями, не только с абитуриентами и студентами, но и с преподавателями, сотрудниками и управляющими органов управления сферой образования и т. д. [6].

Выбор того или иного вида рекламы зависит, прежде всего, от целей, которые ставит для себя образовательная организация при продвижении на рынке собственного бренда или образовательных услуг. Но в любом случае, в первую очередь, необходимо поставить цели и задачи, определить основные функции рекламы в образовательном учреждении, выстроить рекламную стратегию, которая должна начинаться с анализа рыночного положения образовательной организации и собственного имиджа в глазах потенциальных потребителей образовательных услуг [2].

После того как будет проведен анализ рыночного положения и определены основные направления образовательной организации, которые нуждаются в рекламе, рекламодателю (образовательной организации) следует осуществить отбор необходимых рекламных средств.

Эффективность организации рекламной кампании по продвижению образовательных услуг зависит от того, насколько доступна информация в ней для целевой аудитории (ЦА). Поскольку к ЦА относится молодежь, имеющая привычку проводить большое количество времени в Интернет-пространстве, то соответственно среди выбранных методов рекламы должны быть те инструменты и технологии, которые позволяют наилучшим образом воспользоваться данной особенностью абитуриентов и учащихся [3].

Современный этап развития сферы образования в России характеризуется активным использованием цифровых технологий, позволяющих совершенствовать различные процессы. Среди них и организация рекламной деятельности, которая все чаще прибегает к продуктам сегмента Интернет-маркетинга, поскольку это становится популярной формой маркетингового продвижения образовательного бренда и услуг.

В 2023 году маркетинг в организациях сферы образования России при формировании маркетинговой политики продолжает претерпевать кардинальные изменения под влиянием социально-экономических трансформаций. Связано это с результатами четвертой промышленной революции, поскольку модель цифровой экономики, которая активно развивается во всем мире, увеличивает роль информационных технологий при организации рекламы и маркетинга.

Подтверждением увеличения роли информационных технологий в организации рекламной деятельности и кампании по продвижению различных товаров и услуг являются данные рис. 1, на котором изображена динамика изменения структуры рынка рекламы в экономике России за период 2019-2022 гг. [1].

Рис. 1. Динамика структуры рынка рекламы России за 2019-2022 гг., в млрд руб.

Как видно из рис. 1, объем рекламного бюджета российских организаций с использованием Интернет-маркетинга с 2019 по 2022 год увеличился с 244 млрд. руб. до 324,9 млрд руб.

Сегодня специалистам рекламы образовательных учреждений в СПО важно проводить трансформацию работы маркетингового отдела. На данный момент увеличивается роль социальных сетей, которые позволяют сформировать экономически эффективную стратегию маркетингового продвижения образовательного бренда и услуг, где используются различные программы и инструменты. В связи с этим предполагается продолжение увеличения расходов на рекламный бюджет в Интернете.

Экономическая целесообразность данных решений обусловлена результатом анализа поведения потребителей в период современных социально-экономических изменений, где возникающие трудности и появление новейших технологий стимулируют переход к новой модели маркетинга – цифрового. Поэтому применение информационных технологий, Интернета и социальных сетей при разработке и организации рекламной кампании по продвижению образовательных услуг современных учреждений образования является объективным решением, способствующим решать задачи по привлечению новых обучающихся.

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевым трендом организации рекламной кампании по продвижению образовательных услуг в СПО является использование цифровых технологий Интернет-маркетинга, социальных сетей и медиа. Данная тенденция обусловлена развитием Интернет-пространства, информационно-коммуникационных технологий и частым проведением времени целевой аудитории в Интернете и социальных сетях. Именно поэтому для образовательных учреждений важно искать точки контакта, маркетинговых коммуникаций и связей с соискателями и абитуриентами через Интернет-маркетинг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рекламный рынок России. URL: https://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id10311 (дата обращения: 17.10.2023).
2. Грязнов С.А. Методы рекламы на рынке образовательных услуг // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 12-1 (63). С. 176-178.
3. Абрамова А.Е. Реклама и PR в продвижении образовательных услуг высшего учебного заведения // Вестник Политеха. 2022. № 5. С. 24-29.
4. Боронилова И.Г., Шамсутдинова И.Ф. Реклама как условие формирования положительного имиджа образовательной организации // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2020. № 2 (55). С. 115-119.
5. Ляшенко И.В. Реклама образования в условиях пандемии // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 10-3 (78). С. 95-99.
6. Дорофеева Е.Н., Шитлина Т.С. Влияние рекламы на выбор образовательного учреждения // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2021. № 4 (61). С. 184-188.

© *Форманюк С.А.*, 2023.